

Arquitetura moderna no interior paulista

VANTINI, Amanda Carolina Felício

Arquiteta Urbanista; Mestranda PROPAR/UFRGS

e-mail: amandavantini@outlook.com

Resumo. Com propósito de ampliar o conhecimento sobre a produção moderna brasileira distante das capitais, o estudo visa documentar a arquitetura de ofício produzida em cidades de menor porte no interior do estado de São Paulo. Dado a extensa produção moderna qualificada e reconhecida na capital, pretende-se mostrar exemplares da arquitetura moderna paulista no interior, produzida pelos arquitetos Fernando Karazawa (1943) e Ana Maria Karazawa (1945). Formados na capital pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1967 e 1970 desempenharam atividade intensa na capital até o início de 1980 quando se transferem para Presidente Prudente no Oeste Paulista a 560km da capital. Serão apresentadas duas obras residenciais, a residência dos próprios arquitetos (1981) na cidade de Presidente Prudente e a residência Augusto Karazawa (1982) em Presidente Bernardes. Para isso, apresenta-se a documentação gráfica cujos desenhos orgânicos foram digitalizados a partir do acervo pessoal dos arquitetos intitulado "Acervo Karazawa" e ambas foram visitadas e fotografadas.

INTRODUÇÃO

A arquitetura das principais cidades do país vem sendo retratada por inúmeros estudos e publicações que tratam da produção moderna, em especial, das cidades pioneiras e hegemônicas do modernismo brasileiro. A partir dos anos 1950 e 1960, a circulação de ideias acerca da arquitetura moderna passava a se expandir por outras partes do território nacional, incluindo cidades de menor porte e periféricas em termos de desenvolvimento econômico, demográfico e cultural. A produção desta arquitetura moderna em cidades mais afastadas dos grandes centros começa a ser estudada, principalmente, a partir da difusão dos programas de pós-graduação em arquitetura, que possuem papel importante no registro de obras e produção de arquitetos atuantes nestes contextos. Esta arquitetura vai, portanto, sendo desvendada aos poucos, a partir de oportunidades específicas de aproximação a determinado profissional, à produção de alguma cidade em especial, ou ainda uma tipologia em estudo. A importância destas pesquisas disseminadas por grande parte do país está em ir configurando uma história da arquitetura moderna brasileira de fato, ou seja, para além de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A implementação do Plano de Ação na gestão do governador Carvalho Pinto no Estado de São Paulo (1959-1963) teve um impacto profundo na difusão e afirmação da arquitetura moderna em todo o Estado, sobretudo no interior, com a produção. Foram mais de 300 obras implantadas ou reformadas, entre escolas, postos de saúde, fóruns, casas de agricultura, edifícios de segurança implantadas pelo Estado (BUZZAR; CORDIDO, 2007).

O modernismo propunha ser qualificado com elementos capazes de estabelecer uma identidade local, ao mesmo tempo em que, projetava um futuro que iria resolver o nosso atraso econômico e desta forma, o social também. A busca ou construção do caráter nacional da produção cultural introduziu um perfil particular à vanguarda modernista e aos modernos em geral, dotando-os de um profundo sentido militante, verificado nas suas atividades artísticas e intelectuais, isto é, em obras, textos, manifestos e atuações no aparelho do Estado, ou para o Estado (BUZZAR; CORDIDO, 2007, p. 4).

Diversas obras públicas são construídas pelo interior do estado, com projetos de arquitetos atuantes no cenário paulista, como os fóruns de Itapira - Joaquim Guedes, Fórum de Avaré e Escola de São José - Paulo Medes da Rocha e escola de Itanhaém - Vilanova Artigas. Mas passam a ser construídas também, em algumas cidades do estado, edifícios modernos que não faziam parte do PAGE, como prefeituras, centrais telefônicas, agências bancárias e casas de alto padrão (ALMEIDA, 2019). A casa brasileira permite esclarecer um entendimento acerca da arquitetura moderna brasileira podendo ser interpretada como um componente arquetípico em que é possível falar-se de grupos, correntes e escolas específicas, embora ideologicamente ligadas em torno da ideia de uma arquitetura moderna brasileira única como expõe Buzzar (2019). A arquitetura da escola paulista teve na casa além de uma concepção espacial, formal e construtiva, uma concepção histórica construída vista por Vilanova Artigas como possibilidade de transformar seu significado imediato e banal de residência unifamiliar burguesa em uma oportunidade de exploração entre o ser da casa e da cidade com a arte de construir (ZEIN, 2005). Essa arquitetura que recebe a identidade de "arquitetura moderna paulista" trata-se de uma arquitetura baseada na solução estrutural em concreto aparente, visualmente de grande impacto tecnológico, mas também executada de maneira artesanal (CAMARGO, 2000).

Com o intuito de trazer o olhar sobre a arquitetura de ofício produzida em cidades de médio porte será abordado o estado de São Paulo que possui extensa produção moderna qualificada e reconhecida em sua capital. Propõe-se aqui analisar duas casas no Oeste Paulista, uma em Presidente Prudente SP e outra em Presidente Bernardes SP. A cidade de Presidente Prudente está situada no oeste do Estado de São Paulo, a 560 km da capital e 979 km da capital federal, Brasília. Sua relevância regional está ligada à agroindústria e à pecuária, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia em 2010 em 207 mil habitantes, a cidade é a Capital da Alta Sorocabana e sede da Décima Região Administrativa do Estado, formando a região de governo de presidente prudente. Inaugurada em 1921, sua formação foi atrelada à chegada da Estrada de Ferro Sorocabana (EPS) à região e à expansão cafeeira no estado de São Paulo (SOUZA; BARON, 2017)

A presença da arquitetura moderna paulista na cidade é documentada por Marques (2011) com a prefeitura municipal (1964) projetada por Wilson Edson Jorge, o Tênis Clube (1966) projetada pelos arquitetos Ariel Rubinstein, Luigi Villavecchia e Tito Lívio Frascino, Celina Moraes e Roberto Chahin, o SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1974) projetado pelo escritório de arquitetura Botti Rubin arquitetos, a Embratel e o Fórum (1969), projetada por Kazuo Maezono e o Centro de Congelamento de Semen Bovino, Tairana (1972) projetado conjuntamente pelos arquitetos Fernando Karazawa e Ana Maria Karazawa. Essa arquitetura foi apontada pelos jornais como 'símbolo' do crescimento da cidade ao serem projetos feitos por arquitetos de São Paulo e executados com a tecnologia construtiva do concreto armado aparente. Ainda que a economia da cidade de Presidente Prudente não estivesse envolvida com o desenvolvimento industrial, mas sim com a pecuária de corte, as referências ao crescimento da cidade eram vinculadas ao crescimento e à industrialização do país, que já experimentava o resultado dessa ação com um acervo numeroso de arquitetura moderna (MARQUES, 2011)

Formados na capital pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Fernando Karazawa em 1967 e Ana Maria Karazawa em 1970. Trabalharam com arquitetos como Ruy Ohtake, Décio Tozzi, Jorge Wilhelm, registrado nos "Cadernos Brasileiros de Arquitetura" seus nomes, Ana Maria Karazawa e Fernando Karazawa constam nos volumes: Arquiteto Ruy Ohtake 15 anos de atividade (1976), Arquiteto Décio Tozzi (1976) e Espaços e Palavras Jorge Wilhelm (1985). A dupla desempenhou atividade profissional intensa na capital até o início dos anos 1980, quando se transferem para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A produção se inicia em 1967 com uma década de trabalhos realizados em São Paulo e

quatro décadas no interior paulista, o "Acervo Karazawa" acumula cerca de 300 projetos desenvolvidos em programas de várias escalas e executados com o mesmo rigor. Os projetos se dividem no processo conjuntamente, Ana e Fernando discutem primeiro a solução do programa, a estratégia de ocupação do lote e do relevo, a definição da estrutura e das aberturas. Depois, os encontros e diferenciações entre materiais como um grafismo ornamental, dos frisos e pingadeiras, das partes estruturais aparentes, na cor, nos acabamentos e na vegetação complementam as condições ambientais numa unidade expressiva conjunta dos arquitetos (GABRIEL, 2017).

O arquivo privado disponibilizado e autorizados pelos arquitetos, tendo como material um acervo arquivístico, ou seja, não digital, em que folhas vegetais são enroladas e armazenadas dentro de tubos quadrados de papelão e cada tubo recebe uma numeração para uma lista a qual está relacionada toda a produção dos arquitetos. Com uma catalogação sistematizada amparada por tabelas no Excel a lista do escritório foi organizada para auxiliar a identificar os projetos e seus respectivos materiais. Com o uso de um escaneador portátil, uma seleção de 36 projetos foi digitalizada. As pranchas em folha vegetal ou manteiga foram escaneadas e editadas com o programa *photoshop* para a documentação e salvaguarda do acervo. Ao desenrolar cada projeto, com cuidado no manuseio pela condição material para que não o danificasse, foi possível vislumbrar o nível de detalhamento de cada um, demonstrando o explícito domínio arquitetônico.

Deslocados da capital, atuaram adaptando as conquistas da arquitetura brasileira a região do interior paulista. E algumas das principais conquistas formadas da Arquitetura Paulista foram a capacidade de implantar edificações em lotes urbanos ou condominiais modestos, o explorar dos níveis do terreno, bem como a ruptura com as convenções de fachada e do que deve ficar junto à rua ou nos fundos do lote. Ao se estabelecerem as soluções arquitetônicas ficaram mais recorrentes na paisagem da cidade, no comércio, em instituições e nas moradias unifamiliares. O Oeste Paulista alcança uma produção arquitetônica residencial em estruturas de concreto vinda do desenho primoroso da dupla e aos poucos a linguagem de projeto foi se tomando mais regional e próxima do perfil de sua clientela. Com princípios da arquitetura paulista na racionalidade construtiva sempre atentos à topografia e a situação dos lotes com soluções objetivas do programa, o ornamento e vegetação se misturam e marcam sua arquitetura na cidade (GABRIEL, 2017).

Propõem-se a análise de dois projetos de residências, construídas simultaneamente, a residência dos próprios arquitetos em 1981 e a residência Augusto em 1982. Para isso, apresenta-se a documentação gráfica cujos desenhos orgânicos foram digitalizados a partir do acervo pessoal, disponibilizados pelos arquitetos denominado "Acervo Karazawa" e ambas foram visitadas e fotografadas.

RESIDÊNCIA DOS ARQUITETOS

Construída em 1981 em Presidente Prudente/SP no bairro Jardim Bongiovani à 3km do quadrilátero central da cidade, dois lotes situados em meio a quadra com a forma de um retângulo apresentam desnível para os fundos, tendo em frente a orientação norte. A empena de concreto ou viga de borda, deixara aparente tem uma altura e uma espessura volumétrica, algo que foi bastante usado na arquitetura paulista de Vilanova Artigas, com a peculiaridade do plano inclinado do telhado e a marca das tábuas utilizadas nas formas deixado à vista, marcando sua expressividade que evita revestimentos. As aberturas recebem proteção para sombreamento seja da cobertura que se projeta para fora do volume, seja pelas aberturas que se recuam criando um beiral, pois a cobertura composta de forro de madeira, está apoiada nas vigas laterais que permitem dois balanços, na fachada da frente e do fundo. Os materiais utilizados demonstram

suas texturas - os caixilhos são em madeira com vedações em vidro e chapa de cimento amianto pintado, a estrutura é de concreto armado à vista, os tubos de queda coloridos são deixados à vista e a caixa d'água também em concreto à vista como um volume exteriorizado.

Figuras 1 e 2: Fachadas. Fonte: Acervo Karazawa, 2019

A casa recua-se e a garagem divide espaço com jardineiras ultrapassando os 4 metros de recuo obrigatório. A malha modula o programa que ocupa uma posição simétrica em relação aos eixos e ordena os posicionamentos. O programa distribui-se numa planta linear de três níveis, os três quartos e 2 banheiros na frente ao nível da rua, a área social voltada para o grande recuo dos fundos num nível mais baixo permite um pé direito com mezanino. Um caminho no recuo lateral, percorre toda a extensão da construção que ilumina e ventila os dormitórios. O terreno estreito e cumprido faz com que a edificação toque um dos lados da divisa com um corredor lateral de pé direito baixo, laje impermeabilizada e iluminação zenital faz com que a casa pareça recuada em ambas as laterais. De fato, este já não é um corredor propriamente, mas uma galeria que serve à circulação, ao mesmo tempo que, amplo o bastante, acomoda uma coleção de pinturas, desenhos e objetos. O princípio da simetria dá continuidade em toda a obra, é possível perceber, por exemplo, na utilização das malhas para o posicionamento dos montantes e divisões horizontais dos painéis da caixilharia. O madeiramento utilizado na cobertura foi reciclado do canteiro de obras, só havendo laje sobre o corredor lateral. O plano de cobertura é o elemento que define a volumetria, ao acompanhar o ângulo do caimento da única água, a forma triangular, predomina a composição e abriga as vedações.

Figura 3: Planta. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 4: Corte longitudinal. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 5: Detalhe cobertura. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 6 e 7: Corredor lateral “galeria” e área social. Fonte: Acervo Karazawa, 2019

RESIDÊNCIA AUGUSTO KARAZAWA

A Residência Augusto Karazawa, construída em 1982 localiza-se 27km de Presidente Prudente em uma condição limítrofe entre a zona urbana e a zona rural. A casa foi construída em um terreno onde antes abrigava uma beneficiadora de algodão e preocupou-se em tirar partido de um grande muro de arrimo já existente, por isso, o projeto assume uma separação dos programas social e íntimo em dois blocos alongados, paralelos entre si e com a rua que os confronta, o conjunto alinhado ligeiramente ao eixo norte-sul desenvolve-se em dois níveis distintos. Estes dois blocos integram-se através de um hall com uma escada que dá acesso ao pavimento superior. No nível correspondente à rua origina-se, a partir de uma entrada social, um eixo transversal aos dois blocos, que, passando sob o bloco íntimo sem com ele comunicar-se, aflora no pátio intersticial aos dois volumes com uma escada que dá acesso à planta principal da casa, em pavimento elevado em relação à rua. Os dois blocos definem a obra, sendo o primeiro com dois pavimentos e o segundo com um pavimento.

Figuras 8 e 9: Fachadas. Fonte: Acervo Karazawa, 2021

Figura 10: Planta pavimento inferior. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figura 11: Planta pavimento superior. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figura 12: Cortes. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figuras 13 e 14: Varandas. Fonte: Acervo Karazawa, 2021

O primeiro abriga no pavimento superior os dormitórios e no pavimento inferior garagem, escritório e lavabo. O segundo abriga o estar e serviços. As circulações verticais são divididas em uma escada externa para entrada de serviço e a escada interna para entrada social que dá para o vazio central. A partir das vigas que suportam uma lâmina transversal de concreto, ao longo de toda a extensão da fachada, preenchida com tijolo vazado, fornecem a devida proteção à insolação nas varandas e filtra a luz intensa do interior paulista. Nota-se uma exploração formal do objeto quebra-sol que assume e representa uma fusão entre elemento de proteção solar e estrutura. Voltados para a rua, para aproveitamento da orientação leste, os dormitórios estão unidos por longo corredor voltado à orientação oeste, protegido pelo sombreamento produzido pelos pilares laminares e pela vegetação que domina o pátio interno. O bloco social, de pavimento único, e ligeiramente defasado ao norte em relação ao íntimo, abriga salas de estar e jantar, bem como cozinha e lavanderia, abrindo-se igualmente ao pátio interno e ao fundo do terreno. Somada à necessária adequação ao ambiente natural do oeste paulista, trata-se de uma casa absolutamente introvertida onde o jogo da luz natural em pátios cobertos e descobertos revela um controle e domínio total sobre a luz, a luz que acede zenitalmente através dos dois grandes domos de iluminação zenital situados na área central da casa. Na área social, destaca-se a lareira configurada como volume independente separando dois ambientes, a sala de estar e a sala de jantar.

A concentração do programa em volumes puros, a lógica geométrica da organização projetual e o desenho primoroso da estrutura de concreto aparente evidenciam a influência do ambiente de experiência da arquitetura paulista da época. É possível verificar assim, nas duas obras, em projetos diferentes o empenho na formação da mão de obra e do cuidado com o detalhamento construtivo, que desenvolvidos num mesmo período, resulta em uma construção impecável, atentos ao correto emprego dos materiais. As instalações hidráulicas, elétricas e de ar condicionado são coordenadas e integradas sem conflito com as outras partes e sem virtuosismos para que fossem ocultadas ou retoricamente exageradas. Uma linguagem arquitetônica que recorre a vários meios expressivos, formas compactas, prismáticas e fechadas, e também formas abertas, articuladas e amplas. Concreto; tijolo; madeira; vidro aparecem nas obras convertendo todos os detalhes construtivos em elementos expressivos do espaço e tornando-os parte integrante do caráter da obra. A dupla então, submete a rudeza do ambiente do oeste paulista produzindo uma forma de morar, a mais convincente, enquanto algo que brotou autonomamente na região.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Natalia Santos de. **BRUTALISMO NO INTERIOR PAULISTA: momento histórico e as obras da região metropolitana de Sorocaba.** In: **SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13.**, Salvador, 2019.

BUZZAR, Miguel Antonio. **Rodrigo Lefèvre e a vanguarda da arquitetura no Brasil.** São Paulo, 2019.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. **DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA – O CASO DO PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1959-1963).** In: **SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL, 7.**, Porto Alegre, 2007.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Princípios de arquitetura Moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke.** Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2000.

GABRIEL, Marcos Faccioli. **Duas arquiteturas residenciais em Presidente Prudente** in: BARON, Cristina Maria Perissinotto; FIORIN, Evandro. **100 anos de Presidente Prudente: arquitetura e urbanismo.** 1 ed. Bauru, SP: Canal 6, 2017. P.143-154.

MARQUES, Cristiana Pasquini. **Arquitetura em Presidente Prudente: três obras.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SOUZA, Erivelton Rossini de; BARON, Cristina Maria Perissinotto. **As Vilas Ferroviárias de Presidente Prudente – SP e as moradias dos trabalhadores.** in: BARON, Cristina Maria Perissinotto; FIORIN, Evandro. **100 anos de Presidente Prudente: arquitetura e urbanismo.** 1 ed. Bauru, SP: Canal 6, 2017. P.143-154.

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da escola paulista brutalista, 1953-1973.** 2005. 2v. Tese Doutorado. Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.